

OLMOSHLARNING LINGVISTIK TAHLILLARINI YUZAGA CHIQUARUVCHI VOSITALAR

Obidjonov Xojimurod Xudoyberdi o'g'li

Andijon davlat universiteti

Filologiya fakulteti 3-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6777030>

Annotatsiya. Ushbu maqola tilshunosligimizda tadqiq etilayotgan olmoshning pragmasemantik tabiati haqida bo'lib, ularning tarixi, foydalanish o'rnini hamda qo'llanish usuli doirasi haqida ham so'z boradi. Bundan tashqari, o'zbek tilshunosligidagi olmosh pragmasemantikasi ushbu maqolada ko'rib chiqiladi. Kalit so'zlar: Ichi bo'sh so'zlar, kishilik olmoshlari, shaxs ma'nosini bildiruvchi olmoshlar, miqdor va hurmat ma'nolarining ifodalashi. Olmosh- atash ma'nosiga ega bo'lmaganligi uchun "ichi bo'sh" so'zlar deb yuritiladi. Olmosh tilshunoslikda boshqa so'z turkumlariga nisbatan noan'anaviy qarashlarni o'zida mujassam qilgan. Olmosh so'z turkumida ma'lum bir so'roq mavjud emas, nutq sharoitidan kelib chiqib ma'lum so'roqqa javob bo'ladi. Qaysi so'z turkumi o'rnida kelsa, o'sha so'z turkumining so'rog'ini qabul qiladi. Olmoshning eng xarakterli tomoni shunda. Garchi uning ma'no ifodalash qobig'ini puch bo'lsada, biroq bu turkumdagi so'zlar mustaqil so'z sifatida boshqa mustaqil so'zlar qatoriga qo'yilgan barcha talablarga javob beradi. Masalan, so'zlarni turkumlarga ajratish tamoyillariga ko'ra, olmoshlar mustaqil holda savolga javob bo'ladi, o'zi alohida gap bo'lagi vazifasini bajaradi.

Olmoshlarda shaxs, hurmat, miqdor, munosabat ma'nolarining mujassamligi va ularning nutqda rang-barang usulda voqelanishi, namoyon bo'lishi tilshunosligimizda aniqlangan. Masalan, kishilik olmoshlaridan men, biz so'zlovchi ma'nosini bildiradi. masalan: bu ishlarni barchasiga biz aybdor bo'ldikmi? boshqa bu yerlarga kelmayman [2,3]. "Sen, siz" olmoshi tinglovchi ma'nosini bildiradi. masalan: sen, avvalo, mendan xafa bo'lma. Akmal, siz bugun darsga borasizmi? "U, ular" olmoshi o'zga shaxs ma'nosini bildiradi. masalan: Sanobar juda chiroyli yozadi, u sinfda hammamizga o'rnak bo'lmoqda. Ular bizning ustimizdan kulishadi, chunki men ularga yoqmayman. Kishilik olmoshlari so'zlovchi-nutq egasi, tinglovchi hamda uchinchi shaxs ma'nosini ifoda etuvchi so'zlardir. I shaxs (so'zlovchi) II shaxs (tinglovchi) III shaxs (o'zga) Nazariy adabiyotlarda ta'kidlanishicha, sof kishilik olmoshlari faqat shaxsni ko'rstadi, ular so'zlovchi va tinglovchini ifodalovchi olmoshlardir. Sof kishilik olmoshi shaxs ma'nosini ifodalashdan tashqari o'sha shaxs bilan bog'liq hodisa va predmetlarni ham ifoda eta oladi. Masalan, Ertadan kechgacha tinim bilmay ishlayman, lekin bizning ishimizda unum yo'q emish. "Men, sen, u,

biz, siz, ular” soʻzlar matn tarkibidan ajratib olinganda aniq maʼno ifoda etmaydi. Shuning uchun bunday soʻzlar matnda nutq sharoitida beriladi. Ergashov- majlis raisi labini burdi va bosh chayqab: Men hech qanday maqola yozgan emasman, sizga hech narsa deganim yoʻq,-dedi (A.Qahhor) Miqdor maʼnosining ifodalanishi jihatidan men, sen birlik maʼnosini bildiradi. masalan: men, sen – ikkovimiz birga darsga boramiz. biz, sizlar, senlar, bizlar koʻplik maʼnosini bildiradi. masalan: biz ,yoshlar Vatanning kelajagimiz. Salima, Halima- sizlar bir sinfda oʻqiysizmi? Senlarga ogʻirligim tushayotgani yoʻq. Bizlar bugun hammamiz yoʻlga joʻnab ketamiz.

siz, ular birlikka ham, koʻplikka ham betaraf maʼnoni maʼnosini bildiradi. masalan: oyijon, siz bizga juda mehribonsiz. Dadam juda qattiqqoʻl insonlar, ular bizning kelajagimizni oʻylaydilar. Hurmat maʼnosi II va III shaxs olmoshlariga xos. Masalan: Sobir togʻam juda soddadil inson, ular doimo gapimga ishonadilar. Salima bugun siz bilan dars qilaman. Munosabat maʼnosi kishilik olmoshlarining kelishik qoʻshimchalarini olib oʻzgarishida yuzaga chiqadi. Kishilik olmoshlariga egalik maʼnosi ham xos. Ushbu olmoshlar qaratgich kelishigida egalik maʼnosini bildiradi: bizning universitet respublikada eng oliy oʻrinlarni egallab kelmoqda. Oʻzbek tilida egalik maʼnosi kishilik olmoshiga – niki qoʻshimchasini qoʻshish bilan ham ifodalanadi: meniki, bizniki, seniki kabi. Olmosh qoʻshma gaplarda havola boʻlak vazifasini ham bajaradi. Masalan, Kim chaqqon va tez harakat qilsa, yutuq oʻshaniki boʻladi. Xulosa qilib aytganda, kishilik olmoshlari shaxs olmoshlari boʻlib, hurmat, miqdor, kesatq, manmanlik, oʻzini taʼkidlamaslik maʼnolarini ham ifodalaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karimov I.A. Tarixiy xotirasiz kelajak yoʻq. - Toshkent: Sharq, 1998. - 78.
2. Abidova Sh. Oʻzbek tilida hurmat maʼnosining ifodalanishi // Oʻzbek tili va adabiyoti. 2000. - B. 67-71
3. Hakimov M. Oʻzbek progmalingsvistikasi asoslari. 2013. - B. 65-66
4. Сафаров Ш., Тоирова Г. Нутқнинг этносоциопрагматик таҳлили асослари. – Самарқанд: САМДЧТИ, 2007. В. 15-18.
5. Сафаров Ш. Прагмалингвистика. “Ўзбекистон миллий энциклопедияси”. Давлат ил-мий нашриёти. - Тошкент – 2008. В. 34-39.